

EVFEMIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK MUNOSABATI

Xaydarova Shoira Toxir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10377199>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 04-December 2023 yil
Ma'qullandi: 10- December 2023 yil
Nashr qilindi: 14- December 2023 yil

KEY WORDS

Til milliy urfodatlar, qadriyatlar, an'analar oynasi hisoblanadi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada evfemizmlarning leksik-semantik guruhlari atroflicha o'rganilib tadqiq etiladi. Evfemizmlarning leksik jihatdan ma'nodosh evfemizmlar, zid ma'noli shakldosh evfemizmlarga bo'linishi, semantik jihatdan esa monosemantik evfemeyalar, polisemantik evfemeyalar shuningdek metonimik, sinekdoxik, metaforik evfemiyalarga bo'linishi, struktur jihatdan esa, so'z shaklidagi, ibora shaklidagi evfemiya, gap shaklidagi evfemiyalarga bo'linishi misollar yordamida keltirib o'tilgan.

Til milliy urfodatlar, qadriyatlar, an'analar oynasi hisoblanadi. Har bir millatning tili avvalo uning o'tmishidan, madaniyatidan dalolat beradi. Chet tilini o'rganar ekanmiz til bilan birga xalq turmush tarzi, mentaliteti, dunyoqarashi, madaniyatini ham o'rganishimiz zarur. Zero, hozirgi kunda tilga ta'sir qiluvchi ekstralingvistik omillar tilni yanada chuqurroq, kengroq tadqiq qilish imkonini bermoqda. Bugungi kunda tilshunoslikdagi tadqiqotlar — lison-nutq|| tamoyili asosida olib borilmoqda. Boshqacha aytganda, nazariy tilshunoslik aniqlagan lisoniy umumiyliklarning nutqiy voqelanishini tekshirishga jiddiy kirishilmoqda. Buni tilning amaliy voqelanishi, undan samarali foydalanish masalalari bilan shug'ullanuvchi zamonaviy fan yo'nalishlari bo'lgan sotsiolingvistika, lingvokulturologiya, psixolingvistika, lingvokognitologiya, kompyuter lingvistikasi kabi ijtimoiy va iqtisodiy samarador qator yo'nalishlar jadal rivojlanayotganligi ham ko'rsatmoqda. til taraqqiyoti global muammolarining yechimi uslubshunoslikni notiqlik san'ati ilmi maqomiga ko'tarishni, jumladan, funksional uslublarda qo'llaniladigan evfemik vositalarni tadqiq qilish, evfemiyalogiyani ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan mustaqil soha – tilshunoslikdan o'sib chiqqan fan sifatida asoslash, dastur va darsliklar, lugatlar tuzish kabilarni taqozo qiladi. Evfemizmlar leksik -semantik munosabatiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi.

Ma'nodosh evfemalar. Evfemizm tilning nutqiy qatlamida sodir bo'ladigan jarayon — qayta nomlash bilan bog'liq hodisa bo'lib, to'la ma'noda uslubiy ma'nodoshlik qatorini tashkil etish bilan xarakterlanadi. U millatning etik-estetik didi, milliy ruhi, odobi va nazokati bo'lib, muomala madaniyatining o'ziga xosligini aks ettiradi. Evfemizmlarning “dabdabali” (tantanavor), “hurmat-ehtiroimli”, “ko'tarinki” ma'no ottenkalari bilan badiiy, ilmiy, so'zlashuv uslubida qo'llanilishi tilning keng imkoniyatidan dalolat beradi. Ayniqsa, o'zbek tilida o'lim

bilan bog'liq evfemik vositalarining 300 ga yaqin varianti topilganligi ahamiyatli.¹ Bu esa ularning turli vaziyat, matn va zamonda qo'llanilishga xoslangan turidan foydalana olish imkonini beradi, shuningdek, nutqning sayqallanishiga olib keladi.

Inson hayotida yuz beradigan barcha jarayon, hodisa, shaxslarning

“birlamchi nom o'rnida qo'llanadigan evfemistik ifodalari mavjud, ular tilda mavjud nomlarning funksional-semantik sinonimlari” ↓sifatida qo'llaniladi. Xususan, o'zbek nutqning bu kabi “tutqich bermas” ifodalari benihoya ko'pligi, konnotativ sathning o'zgaruvchanligi, yumor, kinoya usullarining o'ziga xosligi diqqatga sazovor. “O'lmoq” tushunchasining evfemalarini badiiy asarda muallif qahramon yoki o'z tilidan turli vaziyat va shaklda ifodalaydi. Salbiy yoki hajviy qahramon nutqidan ijobiy, madaniyatli obraz nutqi farqlangani bois, o'z navbatida, evfemik ma'nolar ham bir necha turga ajraladi. Ma'lum guruh kishilarigagina tushunarli bo'lgan argotik evfema, shu voqelikka aloqador suhbatdoshgagina ma'lum qarg'ish, haqoratni aks etuvchi evfemik birliklar farqlanadi. Bular sinonimik qatorni tashkil qilgan bo'lsa-da, birlamchi ma'no bilan ko'chim orasidagi bog'liqlik ma'lum ma'noda uzilganini kuzatish mumkin, xususan Abdulla Qodiriyning quyidagi evfemik ko'chimli birliklarida ushbu jarayon yaqqol ko'zga tashlanadi.

N.M.Potapovanning fikricha, salbiy emotsiyani yumshatish uchun qo'llanilayotgan evfemizm denotat bilan aloqani uzsa, u evfemizm emas, balki haqiqatni buzishga urinishdir.

Dastavval, o'lim bilan bog'liq evfemalar mazmuniga ko'ra diniy va dunyoviy evfemalarga ajralgan. Tilshunos A.Omonturdiyev “diniy evfemalar ko'proq jonning mavjudligi, tanadan chiqib ketishi, u dunyoga

— Xudo huzuriga borishi, jannat yoki do'zaxdan joy olishi kabi tushunchalar asosida paydo bo'lgan”ligini ta'kidlaydi. SHu kabi *jon bermoq, ajalga omon bermoq, manguilik uyquga ketmoq* kabi dindorlar nutqiga xos evfemik ma'noli birliklar qatoridan *ajal chaqiraman* ifodasi ham yangicha bir shakl sifatida o'rin oladi. *Bu kunimdan, bu hasratimdan qutulish uchun o'zimga ajal chaqiraman.* (A.Qod. “O'tkan kunlar”)

Davr o'tishi bilan bir guruh evfemalarning dunyoviylashgani xususida ham tilshunos o'z fikrlarini bayon etgan. Ayni guruhga *so'nggi soati etmoq, qazo qilmoq* kabi evfemik ma'noli birliklar misol bo'la oladi. SHuningdek, *bosh* leksemasi bilan birikkan *ket-, ol-* kabi fe'llar ham “o'lmoq” tushunchasini ifodalovchi evfemizmlardir: 1. *Navoiy: taftish tamom bo'lmagan holda, YOdgorning boshini oldirib yuborishingizninima deb fahmlash kerak?* (Uyg'., I.Sult. “Navoiy”). 2. *Safdoshtarimizdan biri mardlaracha boshini sirtmoqqa soldi.* (O'.Hosh. “Ikki eshik orasi”)

Ma'lumki, qarg'ish va haqoratlarda “o'lmoq” tushunchasini bergan ifodalar tinglovchi yoki o'quvchida salbiy kayfiyat uyg'otadi. SHu ma'noda, har qanday ifoda agar haqorat, qarg'ish shaklida tinglovchiga nisbatan yo'naltirilsa, qo'pol munosabat, ruhiy tushkunlik, kayfiyatdagi o'zgarish

— antipatiyani uyg'otadi. Bu esa disfemiya kabi qabul qilinadi. Biroq *o'l* so'zi doirasidagi *ikki yuzing qaro bo'lsun, joying jannatda bo'lsin* kabi ifodalar haqiqatda evfemik mohiyatli ekanligini ta'kidlash joizki, ular ma'noni *o'l* so'ziga nisbatan birmuncha yopiq, berkitilgan shaklda ifodalagan.

SHakldosh evfemalar. Evfemik omonimiyaga doir masalalar borasida yo'l-yo'lakay fikr bildirib ketilgan, biroq muammo etarlicha o'rganilmagan.

Bir tushunchani turli shaklda ifodalash, albatta, nutq uchun qulay. Biroq bir evfemik ko'chimning turli mazmunda kelishi o'zbek tilining naqadar ko'rkam ekanligini namoyon

etadi. "O'tkan kunlar" asari qahramoni YUsufbek hojining "Nega har narsaga etgan aqling shunga kelganda **oqsaydir**" degan iborasida adib mental madaniyatni nozik his etganligini ko'rsatadi. *Etmaydi* ifodasi o'rnida *oqsaydir* so'zi shu qadar nozik qolipga keltirilganki, so'zlovchi og'zidan chiqayotgan ayni jumlada biror qo'pol munosabat sezilmaydi. *Oqsamoq* ifodasining Abdulla Qodiriyning «Nega kim» deb nomlanuvchi fel'etonida ham takrorlanishini kuzatamiz: "Ishtirokiyun" gazetasi bir kun chiqub, bir kun chiqmay **oqsay boshladi**. YA'ni, *oqsamoq* — ishi yurishmaslik, omadsizlik mazmunida. Bu erda evfemik omonimiya hosil bo'lganligi kuzatiladi.

Ma'lumki, odob-axloq me'yori talabiga ko'ra, qadimdan turmush o'rtog'i, qaynota-qaynonasi va boshqa qarindoshlarning nomini tilga olmaslik, o'zi ijod qilgan maxsus laqab-evfemik nom bilan murojaat etish – Markaziy Osiyo xalqlariga urf. Xususan, o'zbek oilalarida turmush o'rtoqlarini bosh farzand nomi bilan atash bugungi kunga qadar saqlangan. Jumladan, "Mehrobdan chayon" romanida buning o'ziga xos ko'rinishiga duch kelamiz:

RA'NO I (Nigor oyim) *Maxdum to'nni yoruqqa solib ko'rdi: – Yo'q, adras hayf Ra'no, – dedi to'nni taxtiga solib, – haligi bo'zni beravur.* (A.Qod. "Mehrobdan chayon")

RA'NO II (Solih maxdum) – *Hay, Ra'no! – dedi havlida ketib borg'an maxdum'ga, – nonlarimizning suvi qochqan, xamir qilishg'a vaqt oz, bozordan issig' non oldirasizmi?* (A.Qod. "Mehrobdan chayon")

Zid ma'noli evfemizmlar. Evfemik ma'noga mezon va me'yor belgilanmasdan, uni (evfemani) yondosh, o'xshash, turdosh, jinsdosh hodisalaridan farqlab yoki chegaralamasdan yangi bir soha bo'lgan evfemiologik tadqiqotni amalga oshirib bo'lmaydi. Biroq evfemizmnining ayrim badiiy-tasviriy vositalar bilan birga antonimik holati ham haligacha lison va nutq hodisasi sifatida maxsus o'rganilmagan. *O'g'lim, bugunoq boshingni bog'lab kelamiz.* (E.Tur. "Bu tog'lar ulug' tog'lar") Bu gapdagi *boshini bog'lamoq* evfemizmi "boshini ajratmoq, o'zidan soqit qilmoq" tushunchasiga antonim munosabatda bo'ladi. Demak, "taloq qilmoq", "ajramoq" mazmunini beruvchi *tinchitmoq* evfemik birligi *o'ziniki etmoq* birligiga nisbatan zid ma'noli. – *Sen tinchitmasang, – dedi Xushro'y, – boshqalar seni tinchitar.* (A.Qod. "O'tkan kunlar")

SHuningdek, *afifa, sof* (bokira qiz) hamda *buzilgan* (bokira emas) evfemik birliklari o'zaro zid ma'noli ifodalardir: *Alisher: – Ishonchim zo'r, Gulim sen sof erursen.* (Uyg', I.Sult. "Navoiy"); *Qizi tushkur jajmondekkina ekan. Hayfki buzilg'anda...* (A.Qod. «Kalvak mahzumning xotira daftaridan»)

Evfemik vositalarning ma'no ko'lamiga ko'ra tasnifi. Ayrim evfemik vositalar bir ma'nonigina ifodalash uchun qo'llangan bo'lsa, boshqasi bir-biriga yaqin bir necha nutqiy ma'noni ifodalash uchun ishlatilgan. Bu esa ularni monosemantik va polisemantik evfemik birliklar sifatida guruhlash mumkinligini ko'rsatadi.

Monosemantik evfemalar. Monosemantik evfemalar, faqat bir ma'noni ifodalashga xizmat qiladi. Bunday evfemalar faqat bir evfemik ma'noni ifodalashga xoslanganligi, ma'no ko'lamini o'ta torligi va muayyanligi bilan ajralib turadi. Masalan, o'lim bilan bog'liq evfemik birliklarning aksariyati turg'unlashgan bo'lib, boshqa bir mazmunni anglatmaydi: *Ha, Abdunabi sarroj ham bandalikni bajo keltirdi.* (Mirm. "Qissalar")

Matn tarkibida ham, matndan tashqarida ham bir evfemik ma'noni bildiruvchi birliklardan yana biri o'limdan keyingi hayot bilan bog'liq ifodalar: *oxirat, u dunyo.*

Xalq tilida ishlatib kelingan evfemik ma'noga ega *afifa* (bokira), *ko'ch* (xotin), *holva* (qiz) kabi so'zlar tushunchaning evfemik ifodalovchisini almashtirishga ehtiyoj sezilmaganligi bois

u birgina ma'noni bildirib, vaqt o'tishi bilan bu monosemantik evfema sifatida til sathidan o'rin olgan: *Nargisxon endi bizning jufti halolimiz.* (O'Hosh. "Ikki karra ikki besh"); *Toshkanda kimsan, YUusufbek hoji deganning ko'chiman.* (A.Qod. "O'tkan kunlar") SHuningdek, gomoseksualizm tushunchasini ifodalash uchun qo'llangan ayrim evfemik birliklar faqat shu ma'noda badiiy asarlarda o'z aksini topadi. ...*Rahimjon besoqli bilan sarf qilub, uyig'a o'n-o'n besh kunda kelsa kelub, kelmasa samovar va no'mirlarda Rahimjonni ayshini surib yurar edi.* (A.Qod. "Juvonboz")

Umuman olganda, evfemiya hodisasi ma'no yuklash, neytral tushunchani yopiq, nozik, yumshoq ifoda etish bilan bog'liq ko'chim ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, bu vaziyatda monosemantik ifodalar salmog'i torayishi kuzatiladi.

Polisemantik evfemalar. To'la polisemiyaga javob beruvchi evfemalar ko'p uchraydi. Masalan, yuqorida sanab o'tilgan o'lim bilan bog'liq evfemalarning ba'zilarida ayni holatni kuzatamiz:

ORADAN KO'TAR 1 (yo'q qil, o'ldir) *Halig'i Otabek qizg'a uylanib qo'yg'ach, bizning Homid tikanga ag'rab, oradan Otabek bilan Mirzakarim akani ko'tarish fikriga tushkan va bo'lmag'an chaqimchiliklar bilan ularni dor ostig'acha tortishg'a muvaffaq bo'lg'an...* (A.Qod. "O'tkan kunlar") **ORADAN KO'TAR 2** (yo'q qil, taxtdan yiqit) *YO qirilib bitish va yo Azizbekni oradan ko'tarishga fotiha o'qildi.* (A.Qod. O'tkan kunlar); *Qo'shin Toshkanga etgan ba'dida bizlar tashqaridin va sizlar ichkaridin bo'lib Musulmonqulni oradan ko'targaymiz.* (A.Qod. "O'tkan kunlar").

Polisemantik evfemalar ko'chma ma'noning xarakteriga ko'ra ham ichki tasnifiga ega bo'la oladi. Bunda ma'no ko'chiminig qanday asosda ekanligi bilan e'tiborli. SHu boisdan polisemantik evfemalardagi ko'chma ma'no metaforik, metonimik, sinekdoxik, vazifadoshlik, kinoyaviy kabi turlarga ajratilishi mumkin.

Metaforik evfema. Metafora, metonimiya, sinekdoxa, vazifadoshlik barcha majoziy ifodalarning, jumladan, troplarining (evfemalarning ham) shakllanishida asos bo'lib xizmat qiladigan usullar

- ma'no ko'chish yo'llaridir. SHunday ekan, evfemiya jarayonida ko'chimning ayni turi ko'p o'rinlarda xizmat qiladi. Bo'yin bilan bog'liq evfemik birliklari ma'lum ma'noda nisbiy ekanligi anglashiladi. Jumladan, *bo'yin egmoq, bo'yni yo'g'on* kabi ifodalarida kishining jismoniy holati o'z o'rnida ma'naviy holatiga nisbatlanadi.

Metonimik evfema. Narsa-hodisa makon va zamondagi o'zaro bog'liqligi asosida qayta nomlash evfemik ko'chim sifatida qaralishi mumkin. Ayniqsa, spirtli ichimliklar bilan bog'liq evfemalarning ayrimlarida uning yaratilishi, foydalanish xususiyatiga ko'ra ko'chim qabul qilgan *dori, zahar* ifodalari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Ularning ma'no ko'lamini kengligi spirtli ichimlikning tavsifi, ta'rifi, xususiyati bilan bog'liq. Masalan, *Bek (piyolaga may quyadi): Keling, yig'ingizni tarqatish uchun guldun yasalgan dori beraman.* (CHo'lp. "YOrqinoy")

Sinekdoxik evfema. Qismni butun bilan atash, butunni qism bilan atash evfemik ko'chimda ham mavjud. Masalan, *tuyoq* so'zining hayvonlarga nisbatan ishlatilishi ma'lum. Biroq badiiy asarlarda bu so'z evfemik shaklda qo'llanilib, "yolg'iz farzandlik" tushunchasining yumshoqroq shaklini ko'rishimiz mumkin: *Ammo siz hurmatlularg'a ma'lumdir, bizning shul Otabekdan o'zga farzandimiz bo'lmay, dunyoda o'zimizdan keyin qolaturg'on tuyoqimiz va ko'z tikkan orzu-havasimiz, umid hadafimiz faqat shul Otabekdir.* (A.Qod. "O'tkan kunlar") Sinekdoxik evfema sifatida *turmadi* ifodasini misol qilib olish mumkin. Homilaning tushib

qolishini, tug'ilmasdan burun nobud bo'lishni anglatib kelgan ayni ifodadan bolaning turmaganligi haqida fikr ketayotganligi ayon bo'ladi: – *Marg'ilonliq xotiningizdan bolangiz bordir? – Yo'q... – Bo'lsa ham **turmadimi**, uylanganingizga ancha bo'ldi shekillik? – **Turmadi**.* (A.Qod. "O'tkan kunlar")

Vazifadoshlik asosidagi evfema. Bu tur ko'chish ham o'xshashlikka asoslanadi. Biroq bu erda vazifa o'xshashligiga tayaniladi. Foydani teng bo'lib olish xaqida tushuncha berayotgan *arra* ifodasi ham shu kabi vazifadoshlik asosida vujudga kelgan evfemik birliklar qatoridan o'rin oladi: *SHaharda mashhur ishonchliq muttahamlardan iborat kamisio'nniy magazin ochildi... Kamissiya haqi juda arzon: sotib berilgan molning oqchasi arra.* (A.Qod. «Bildirishlar»)

Kinoyaviy evfema. Kinoya – so'zni teskari ma'noda ishlatish. Kinoyadagi so'z hozirgi imloda, odatda, qo'shtirnoqda beriladi. Juda ko'p o'rinlarda shaxsni anglatib kelgan «*bo'ydoqlar*» (turmushga chiqmagan qizlar), «*yigit*» (nomard), evfemik kinoyaviy ifodalari teskari mazmunda qo'llanilishi kuzatiladi. Inson sifatini bildirib kelgan

«*viydonli*» (viydonsiz), «*kelishkan*» (beo'xshov), ifodalari asl muddaoni aytilishidan qutqargan ko'chim sifatida ayrim asarlardan o'rin oladi.

Evfemalarning shakliy strukturasi ko'ra tasnifi. Ayrim ma'no bir so'z yoki ibora shaklidagi evfemik vosita bilan ifodalansa, boshqasi birikma holidagi ifodalovchiga ega, ba'zan gap holidagi evfemik vositalar ham kuzatiladi. SHunga ko'ra, evfemik so'z (ibora), evfemik birikma, evfemik gap farqlanishi mumkin.

So'z shaklidagi evfemik vosita. Bir so'z boshqa so'zlarsiz evfemik ma'noni bergan holatlar talay: *arra*, *axlat*, *qisqa* (ahmoq), *o'choqboshi* (hukumat), *o'yin* (xiyla), *yara* (dard), *yuraksiz* (qo'rqq), *yuklik* (homilador), *etaksiz* (betayin), *chayqovchi* (olib sotar, qallob), *tuyoq* (farzand), *tillaxona* (hojatxona), *oqsoqol* (aroq), *obirahmat* (aroq), *ko'ch* (xotin), *zaifa* (ayol, ojiza), *do'ndiqcha* (fohisha).

SHuningdek, voqelik, vaziyat, xatti-harakatlar bilan bog'liq denotat bir so'z bilangina ifodalanganligini ham ko'rishimiz mumkin: *Domla mudarris «zamona buzuqlig'i»ni nazarga olg'ani uchun Abdurahmonni **haligi** to'g'risidan juda qattiq nazorat qilar edi.* (A.Qod. "Mehrobdan chayon") Bu o'rinda haligi so'zi zamirida qahramonning nopok xatti-harakatlari yotadi. Bunday qisqalik — so'zga xasislik buyuk yozuvchi Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asarida ham o'z aksini topgan: *...SHundan keyin bir necha qadam bosib Otabekning pinjiga yaqin keldi va esankiragan, hayajonlangan bir tovush bilan so'radi:*

- *Siz o'shami?*
- *Men o'sha, – dedi bek.*

Bu iboradagi *o'sha* so'zi Kumushning dardi bo'lib, ko'ngil qo'ygan insoni bir nurafshon kunda favqulodda uchratib qolgan va natijada sevib qolgan kishisi haqida so'zlaydi. Unda *men sevgan, firoq o'tida qiynalgan, o'ylab o'yimga etolmagan, qancha izlagan kishim sizmi* kabi tuyg'ular *Siz o'shami* degan jumlasini bilan jonlantirilib, o'sha insonga qarata «*Men sizni sevaman!*» ma'nosini o'zbekona, Kumushona qilib singdirish – ulkan san'atkorlik belgisi. *O'sha* — "muhabbatim", "yuragim gavhari", "ko'zim nuri", "qalbim duri", "sevgan kishim"... kabi.

Ibora shaklidagi evfemik vosita. Axloqiy va madaniy jihatdan qo'llanishi mumkin bo'lmagan yoki noqulay deb topilgan tushunchalarni ancha yumshoq tarzda birikmalar bilan ifodalash ehtiyoji asosida frazeologizmlar shakllanishi mumkin.

Evfemik ma'no beruvchi frazeologik birliklarning aksariyati okkazonal tabiatli deyish

mumkin: *toq kelib juft ketmoqchi* ("foydalanmoqchi"), *qurigan ariqdan suv borg'ishlab, shamoldan luqma berar* ("asossiz va'da beradi") kabi evfemik-frazeologik birliklar shular jumlasidan.

Mavjud frazeologizmlarning *surobini to'g'irlab qo'ymasinmi* ("ta'zirini bermasinmi"), *kavshining chakagi yirtildi* ("ovora bo'ldi"), *boshida tegirmon yurgizish* ("azob berish"), *yoshini yashab, oshini oshagan* ("qarigan"), *kosasi oqarmay ketyapti* ("kambag'al"), *tishimizni tishimizga qo'yishga majburmiz* ("chidaymiz"), *tirnoq ostidan kir izlash* ("arzimagan narsadan g'avg'o chiqarish"), *miyamizni qoqib qo'limizga bersin* ("o'ta ezmalik qilsin"), *yaraga tuz sepdi* ("o'tmishini esga soldi", "aybini yuziga aytdi"), *qordan qutulib, yomg'irga tutilib* ("bir tashvishning ustiga boshqa tashvish tushib"), *boshini ikki qilish* ("uylantirish"), *tog'dagi mashaqqa besaranjom yugurish* ("qo'ldan kelmaydigan ishga urinish"), *holimizga mushuklar yig'lasun* ("og'ir, yomon ahvolga tushamiz"), *ebdir nomaqul buzoqning go'shtini* ("yanglishibdi, ahmoq bo'libdi"), *og'zining suvi kelguvchi* ("havasi kelgan", "ishtiyoqi bor"), *usta ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar* ("uquvsiz", "malakasiz", "savodsiz"), *ko'z bo'yash* ("xo'jako'rsinga", "shunchaki"), *tagiga suv keladi* ("lavozimdan haydaladi"), *ko'ksini zaxga berib yotgan och-og'riq* ("qashshoq", "kambag'al", "och-nahor"), *og'zi oshga etgan* ("maqsadiga erishgan"), *tutuni ko'kka ko'tarilar ekan* ("jahli chiqar ekan") kabi ifodalari evfemik xarakterga ega.

So'z birikmasi shaklidagi evfemik vosita. So'z birikmasi shaklidagi evfemik vosita [tobe so'z+hokim so'z] qolipiga ega. Bunday evfemizmlar nutqiy tabiatliliigi va barqaror emasligi bilan iboralardan farqlanadi: *jilovi qo'lida, siyosatga tegadirg'an, tishlik hayvon* ("cho'ri"), *yolg'iz bosh* ("beva", "tul"), *madaniy millatlar, vaqtsizroq yaratilgan* ("chala tug'ilgan") va hokazo.

Ilmi, saviyasi past, madaniyatsiz kishilarga nisbatan ishlatgan *boshi bo'sh, jo'n odam, bo'yni yo'g'on, ishi buzuv* kabi evfemik birikmalar fikr ta'sirchanligini oshiradi. Bu birliklar turg'un (lisoniy) bo'lmay, nutqda keng qo'llanilib, turli evfemik mazmunda keladi.

Gap shaklidagi evfemik vosita. Gap shaklidagi evfemik vositani ajratishda sodda gapning o'zbek an'anaviy tilshunosligida tan olingan [ega+kesim] qolipiga tayaniladi.

Dami kesiladi (ovozi o'chadi), *elkasi qichimasin* ("tamagirlik qilmasin"), *kavshining chakagi yirtildi* ("ovora bo'ldi"), *katta tollar kesilgan* ("yaxshi davrlar o'tib ketgan"), *suyaklari o'ltirgan* ("qarib, munkayib qolgan") kabilar gap shaklidagi evfemik vositalardir.

Bu evfemik vositalar gap shaklida bo'lsa-da, ularning aksariyati ibora sifatida ham qaralishi mumkin. Barqarorlik darajasi mazkur birliklarni ibora sifatida baholashga asos bo'lsa, lekin ularning [ega+kesim] shaklida ekanligi gap qolipidagi birliklar sifatida qarashga sabab bo'la oladi. Til hodisalarining serqirraligi tamoyili mazkur birliklarni baholashda ham metodologik tayanch vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismatullayev N. Hozirgi o'zbek tilida efemizmlar. Nomzodlik dissertatsiyasi. Toshkent, 1963. –125 b.
2. Oaks D. D. "Good heavens!" An old English euphemism // General linguistics. – University Park, 1993. – Vol. 33, #1/2. – P. 57-63.
3. Omonturdiyev A. O'zbek nutqining evfemik asoslari. Termiz: HC, 2000. –128 b.
4. Partridge E. Usage and abuse. -New York: Penguins Books, 1964. – 379 p.
5. Sheygal E. Political euphemisms in ironical context // Bridging cultures: the next step. –

Volgograd, 1997. – P. 99-106.

6. Арнольд С.Эвфемизмы в современном английском языке. М, 1959.
– С. 149.

7. Ахмедов А. К. Табу и эвфемизмы в казакском языке, Алматы, 1973.
– 85 с.

8. Блумфильд Л. Язык. М., 1968. – 400 с.

INNOVATIVE
ACADEMY